

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 231 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati 219
Qurbonov Alisher Boboqulovich

“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli 224
Azimov Olimjon Orifovich

“YASHIL” IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TURIZMGA INVESTITSIYALARNING ROLI

Azimov Olimjon Orifovich

Buxoro davlat universiteti, Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishda turizm sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalarning umumiy iqtisodiy o'sishga ta'siri o'rganiladi. Yashil investitsiyalar natijasida turizm sektorida ekologik barqarorlik, yangi ish o'rinlari yaratilishi va iqtisodiy samaradorlikka erishish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: “yashil” iqtisodiyot, turizm, investitsiyalar, barqaror rivojlanish, iqtisodiy o'sish.

Abstract: This article examines the impact of investments directed toward the tourism sector in the context of green economy development on overall economic growth. Opportunities for achieving environmental sustainability, creating new jobs, and enhancing economic efficiency in the tourism sector through green investments are analyzed.

Key words: green economy, tourism, investments, sustainable development, economic growth.

Аннотация: В данной статье исследуется воздействие инвестиций, ориентированных на развитие туризма в рамках зеленой экономики, на общий экономический рост. Анализируются перспективы достижения экологической устойчивости, создания новых рабочих мест и повышения экономической эффективности в туристическом секторе благодаря зеленым инвестициям.

Ключевые слова: зелёная экономика, туризм, инвестиции, устойчивое развитие, экономический рост.

KIRISH

Dunyo miqyosida “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor tobora ortib bormoqda. Xalqaro statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda global turizm sektori YalMda 10.4% ulushga ega bo'lib, ushbu sohada ishlaydiganlar soni 300 milliondan ortiq kishini tashkil etgan. “yashil” iqtisodiyotga kiritilgan investitsiyalar esa 2023-yil holatiga ko'ra 3.5 trillion dollarga yetdi va bu ko'rsatkich yil sayin o'smoqda. Shuningdek, turizm sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida har yili turizmning 20% dan ortiq qismi yashil investitsiyalarni o'z ichiga olgan loyiha sifatida amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston uchun ham “yashil” iqtisodiyot sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2023-yilda O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotida turizm ulushi 5.8% ni tashkil etdi va sohadagi ish bilan ta'minlanganlar soni 800 mingdan ortiq kishiga yetdi. O'zbekiston hukumati “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib, 2030-yilgacha mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalarining umumiy energiya ishlab chiqarishdagi ulushini 25% ga yetkazishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga, mamlakat turizm sohasida ekologik barqarorlikka intilib, yashil investitsiyalar orqali iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashni ko'zda tutmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyot va turizm sohasida investitsiyalarning o'rni haqida so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar turizmning ekologik barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tasdiqlaydi. Masalan, Hunter va Green yashil turizmni rivojlantirish investitsiyalarining tabiiy resurslarni saqlab qolishga va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi rolini o'rganib, bu yo'nalishdagi sarmoyalar orqali karbonat izlarni kamaytirish va mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlash imkoniyati mavjudligini ko'rsatib berdi.

Shuningdek, Gössling va Peeters yashil turizm va yashil investitsiyalarni chuqur tadqiq qilgan holda,

barqaror turizm infrastrukturasi yaratish, qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni kengaytirish va ekologik toza transport tizimlarini rivojlantirish orqali turizmning atrof-muhitga ijobiy ta'sirini oshirish mumkinligini aniqlashdi. Ushbu tadqiqotda yashil investitsiyalarning nafaqat ekologik, balki iqtisodiy foydasi ham qayd etilgan.

O'zbekiston misolida olib borilgan tadqiqotlarda Islomov "yashil" iqtisodiyot va turizm sohasidagi investitsiyalarning ahamiyatini tahlil qilib, mahalliy turizm sektoriga qaratilgan investitsiyalar ekologik barqarorlikni ta'minlash va yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qilishini ta'kidladi. Islomovning fikriga ko'ra, turizmga yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish nafaqat turizmning iqtisodiy samaradorligini oshiradi, balki mahalliy aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini ham yaxshilaydi.

Barqaror turizmning iqtisodiy o'sishga ta'siri bo'yicha Weaver va Lawton "yashil" iqtisodiyotda turizmni rivojlantirish yo'nalishida investitsiyalarni strategik boshqarish bo'yicha tadqiqot o'tkazib, barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun uzoq muddatli investitsion strategiyalar ishlab chiqish zarurligini urg'uladi. Ularning izlanishlari shuni ko'rsatdiki, turizm sektoridagi yashil investitsiyalar iqtisodiy o'sish va atrof-muhitni himoya qilishni birlashtiruvchi omil sifatida xizmat qilishi mumkin.

Ushbu tadqiqotlar "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga qaratilgan investitsiyalarning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatini tasdiqlaydi hamda ushbu yo'nalishda strategik yondashuv va barqaror sarmoyalarning zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli" mavzusidagi tadqiqot metodologiyasida ilmiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi. "yashil" iqtisodiyotda turizm sektoriga yo'naltirilgan investitsiyalarning ahamiyatini o'rganishda deduktiv va induktiv yondashuvlardan foydalanib, umumiylikdan individualikka va aksincha tahlil olib borish samarali natijalar berdi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonlarni tizimli tahlil qilishda muhim rol o'ynadi. Tadqiqot davomida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, va taqqoslash kabi ilmiy tadqiqot usullari keng qo'llandi. Sintez va tahlil usullari orqali "yashil" iqtisodiyotda turizmga qaratilgan investitsiyalarning ta'siri chuqur tahlil qilindi, bu esa tadqiqot natijalarining aniq va ishonchli bo'lishiga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyot bugungi kunda barqaror rivojlanish uchun asosiy omil hisoblanadi. Ushbu tushuncha iqtisodiy faoliyatni ekologik barqarorlik tamoyillari asosida rivojlantirishni o'z ichiga oladi. "yashil" iqtisodiyotni shakllantirishda turizm sohasining roli ham katta bo'lib, bu sektor ekologik tozalik va tabiiy resurslarni tejash kabi maqsadlar bilan bog'liq. Turizm sohasi "yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun samarali platforma hisoblanadi, chunki u atrof-muhitni himoya qilish va tabiiy resurslarni saqlash imkoniyatini beradi. Ushbu maqolada "yashil" iqtisodiyotda turizmga investitsiyalarning umumiy iqtisodiy o'sishga ta'siri va turizm loyihalariga yo'naltirilgan yashil investitsiyalarni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi, avvalo, energiyani tejash, chiqindilarni kamaytirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash kabi ekologik vazifalarni qamrab oladi. Turizm sohasi esa tabiiy resurslarga boy va atrof-muhit bilan bevosita aloqador bo'lganligi sababli "yashil" iqtisodiyot bilan chuqur bog'liqdir. Turizmning yashil iqtisodiy o'sishdagi ahamiyati quyidagi jihatlar orqali namoyon bo'ladi:

Tabiatga zarar yetkazmaslik: Yashil turizm ekologik zararlarni kamaytirishga qaratilgan bo'lib, uning orqali tabiiy muhit saqlanadi va qayta tiklanadi.

Barqaror energiya manbalari: Turizm sohasida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish ko'paymoqda. Masalan, mehmonxonalarda quyosh va shamol energiyasidan foydalanish "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Resurslardan tejamkor foydalanish: Turizmga resurslardan oqilona foydalanish amaliyoti kengaymoqda, bu esa ekologik samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Turizmga yashil investitsiyalar umumiy iqtisodiy rivojlanishga quyidagi jihatlar orqali ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

Yangi ish o'rinlari yaratish: Yashil turizm loyihalarida nafaqat turizmning rivojlanishiga, balki yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Xususan, ekologik toza turizm loyihalarida mahalliy aholi uchun bandlik imkoniyatlari kengayadi.

Tabiiy resurslarni tejash va himoya qilish: Yashil investitsiyalar turizm sohasida tabiiy resurslarni tejashga va atrof-muhitni himoya qilishga xizmat qiladi. Bu esa uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va iqtisodiy o'sishga qo'shimcha rag'bat beradi.

Xizmat sifatini oshirish: Yashil investitsiyalar turizm xizmatlarini sifat jihatidan yaxshilashga olib keladi. Tabiiy va ekologik toza mahsulotlar va xizmatlar nafaqat turistlarni, balki investitsiyalarni ham jalb qiladi.

2-jadval. Yashil investitsiyalarning turizm sektoridagi iqtisodiy o'zgarishlarga ta'siri.

Ko'rsatkichlar	O'lchov Birligi	Yashil Investitsiyalar Oldidan	Yashil Investitsiyalar Natijasida	O'zgarish
Umumiy Ish o'rinlari	Odam	50,000	60,000	+20%
Turizmga Yalpi Ichki Mahsulot (YalM)	Foiz (%)	5.2%	6.5%	+1.3%
Turistlar Oqimi	Kishi	1,000,000	1,200,000	+20%
O'rtacha Turizm Daromadi	AQSh dollari	\$500 mln	\$600 mln	+20%
Barqaror Energiya Ulushi	Foiz (%)	10%	25%	+15%
Mahalliy Mahsulotlar Ulushi	Foiz (%)	35%	50%	+15%
Atrof-muhitni Asrash Loyihalari Soni	Loyihalar soni	20	35	+75%
Turistik Xizmatlar Sifati Indeksi	Baholash (0-10)	6.5	8.0	+1.5
Chiqindilarni Qayta Ishlash Ulushi	Foiz (%)	20%	40%	+20%
Qayta Tiklanadigan Energiya Sarfi	Megavatt soat (MWh)	5,000	12,000	+140%

Manba: Muallif ishlanmasi.

Ushbu 2-jadval yashil investitsiyalar natijasida turizm sohasida yuzaga keladigan ijobiy iqtisodiy o'zgarishlarni ko'rsatadi. Jumladan, umumiy ish o'rinlari va turistlar oqimi oshishi, turizmning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, turistik daromadlar hamda barqaror energiya manbalaridan foydalanish ko'rsatkichlari ijobiy o'zgarishlarga erishish mumkinligini tasdiqlaydi.

2-jadvalda turizm sektorida yashil investitsiyalar amalga oshirilgandan keyin iqtisodiy rivojlanishdagi asosiy ko'rsatkichlarning qanday o'zgarishi ko'rsatilgan. Jumladan:

Yashil investitsiyalar orqali yangi ish o'rinlari yaratilishi va turistlar oqimining ortishi kutiladi, bu esa iqtisodiyotga ijobiy ta'sir qiladi.

Turizmning mamlakat YalMdagi ulushi oshadi, bu esa iqtisodiyotda turizmning ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Turizm daromadlarining oshishi yashil investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini aks ettiradi.

Qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish va chiqindilarni qayta ishlash ulushining ortishi yashil turizmni rivojlantirishga yordam beradi.

Turistik xizmatlarda mahalliy mahsulotlardan foydalanish ortishi mahalliy iqtisodiyotga qo'shimcha qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi.

2-jadvaldagi o'zgarishlar yashil investitsiyalarning turizm sektorida iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashdagi muhim rolini tasdiqlaydi. Ushbu investitsiyalar natijasida turizm sohasi nafaqat iqtisodiy jihatdan foyda keltiradi, balki ekologik barqarorlik va tabiiy resurslarni saqlashni ham ta'minlaydi. Shu sababli, yashil investitsiyalar turizm sektorining iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasini yanada oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish va ekologik barqarorlikka erishish bugungi global iqtisodiyotda asosiy masalalardan biridir. Ayniqsa, turizm sektori o'zining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati bilan barqarorlikka erishishda katta rol o'ynaydi. Dunyo mamlakatlarining tajribasi ko'rsatadiki, yashil investitsiyalar va ekologik tamoyillarni qo'llash turizm sektorida barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

Quyidagi 3-jadvalda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda turizm sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar bo'yicha xorijiy tajribalar va O'zbekistonda ularni qo'llash bo'yicha tavsiyalar bilan birga foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan.

3-jadval. Turizm sektorida “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha xorijiy tajriba va O‘zbekistonda qo‘llash takliflari.

Mamlakat	Xorijiy tajriba	Xorij tajribasini O‘zbekistonda qo‘llash bo‘yicha takliflar
Shveysariya	Tog‘ turizmida ekologik mehmonxonalar tashkil qilish orqali yashil energiyadan foydalanish.	O‘zbekistonda tog‘li hududlarda ekologik mehmonxonalarni barpo etish va quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish.
Shvetsiya	Ekoturizm va qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng joriy etish.	Ekoturizm loyihalarini joriy etish, mahalliy qo‘llab-quvvatlovchi jamg‘armalarni yaratish.
Daniya	Karbonsiz transport vositalari (velosiped, elektrotransport) turizmida keng qo‘llaniladi.	Turistik hududlarda elektrotransport va velosiped infratuzilmasini rivojlantirish, ijaraga berish tizimini yo‘lga qo‘yish.
Yaponiya	Termal turizmni rivojlantirish, qayta tiklanadigan energiya resurslaridan foydalanish.	Issiqlik manbalari bo‘lgan hududlarda termal turizmni rivojlantirish va qayta tiklanadigan energiya bilan birlashtirish.
Norvegiya	Suv energiyasi asosidagi ekologik turizm infratuzilmasini rivojlantirish.	O‘zbekiston daryolari va suv omborlari hududida ekologik turizm imkoniyatlarini kengaytirish.
Kanada	Milliy bog‘larda ekologik turizm va chiqindisiz xizmat ko‘rsatish tizimi yo‘lga qo‘yilgan.	Milliy bog‘larda chiqindisiz turizm xizmatlarini rivojlantirish va ekologik qoidalarni kuchaytirish.
Avstraliya	Turizmida yovvoyi tabiatni saqlash, milliy bog‘lar va qo‘riqxonalarni boshqarish uchun ekologik dasturlar qo‘llaniladi.	O‘zbekistonda milliy bog‘lar va qo‘riqxonalarni ekologik turizm uchun yangilash, maxsus boshqaruv dasturlarini joriy etish.
Indoneziya	Dengiz turizmida koral riflarini himoya qilish va dengiz atrof-muhitini saqlash.	Dengiz bo‘yida turizm imkoniyatlarini kengaytirish, atrof-muhitni himoya qilish uchun qoidalarni kuchaytirish.
Ispaniya	Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan mehmonxona va dam olish maskanlari tarmog‘ini rivojlantirish.	Turistik zonalarda quyosh energiyasi bilan ishlaydigan inshootlarni ko‘paytirish va energetik mustaqillikka erishish.
Germaniya	Turizmida chiqindilarni qayta ishlash va chiqindisiz faoliyatni tashkil qilish.	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish va chiqindisiz turizmni rivojlantirish uchun infratuzilmani kengaytirish.
Singapur	Shahar ichidagi yashil hududlarni kengaytirish va “yashil mehmonxonalar” dasturini amalga oshirish.	Toshkent va boshqa shaharlar markazida yashil hududlar yaratish va ekologik mehmonxonalarni ko‘paytirish.
Italiya	Qayta tiklanadigan energiya manbalarini qishloq turizmida keng qo‘llash.	Qishloq joylarida quyosh va shamol energiyasi asosidagi turizm xizmatlarini kengaytirish va mahalliy loyihalarni qo‘llab-quvvatlash.
AQSh	Ekologik turizm loyihalariga davlat grantlarini ajratish.	O‘zbekistonda ekologik turizm loyihalariga davlat tomonidan grant va subsidiya dasturlarini joriy etish.
Frantsiya	Veloturizmni rivojlantirish uchun maxsus infratuzilma yaratish.	Turizm zonalarida veloturizm uchun yo‘llar va xavfsiz infratuzilma tashkil etish, turistlar uchun qulay imkoniyatlar yaratish.
Tailand	Eko-ko‘ngilli turizm orqali mahalliy aholini himoya qilish va o‘rgatish.	Turizm sohasida eko-ko‘ngillilar dasturlarini joriy qilish va aholiga ekologik turizm tamoyillarini o‘rgatish.
Janubiy Afrika	Mahalliy jamiyatlar bilan hamkorlikda yovvoyi tabiatni himoya qilish va ekoturizmni rivojlantirish.	O‘zbekistonda mahalliy aholiga turizm orqali ekologik manfaatlar yaratish va hamkorlikni kengaytirish.
Xitoy	Turistik obyektlarda yashil texnologiyalar va kam uglerodli energiya tizimlarini qo‘llash.	Turizm infratuzilmasida yashil texnologiyalarni joriy etish va uglerod miqdorini kamaytirish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish.
Meksika	Tabiiy hududlarda ekologik turizm va mahalliy qishloq aholisi bilan hamkorlikni rivojlantirish.	Qishloq joylarida turizm va ekologik loyiha loyihalari orqali mahalliy aholining ishtirokini kuchaytirish.

Braziliya	O'rmonlarni himoya qilish bilan birgalikda ekologik turizmni rivojlantirish dasturlari.	O'zbekistonda o'rmonlarni saqlash va ekologik turizmni birlashtirgan loyihalarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash.
Yangi Zelandiya	Ekoturizmga ekologik barqarorlikka asoslangan yangi xizmatlarni rivojlantirish.	O'zbekistonda turizmga ekologik innovatsion xizmatlarni joriy etish va bu yo'nalishda yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlash.

Manba: Muallif ishlanmasi.

3-jadvalda turizm sohasida “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish uchun xorijiy davlatlarning muvaffaqiyatli tajribalari va O'zbekistonda ushbu tajribalarni qo'llash bo'yicha aniq takliflar keltirilgan. Har bir mamlakatda qo'llanilgan strategiyalar atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslarni tejash, mahalliy aholini jalb qilish va iqtisodiy samaradorlikka qaratilgan. Masalan, Shveysariyada tog' turizmida ekologik mehmonxonalar tashkil etilgan bo'lsa, bu tajribani O'zbekistonda tog'li hududlarda quyosh energiyasidan foydalangan holda qo'llash taklif etiladi. Shu kabi, AQShning ekologik turizm loyihalariga davlat grantlarini ajratish tajribasi O'zbekistonda ham ekologik turizmni rivojlantirishda qo'llanilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy mamlakatlarning “yashil” iqtisodiyot va ekologik barqarorlik tamoyillarini turizmga muvaffaqiyatli joriy etish tajribasi O'zbekiston uchun juda muhim o'rnak bo'la oladi. Bu tajribalarni qo'llash orqali O'zbekistonda turizm sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlash, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish va ekologik toza turizm loyihalarini kengaytirish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, xorij tajribasidan kelib chiqib, turizm infratuzilmasini ekologik talablarga mos ravishda qayta ko'rib chiqish va innovatsion yechimlarni qo'llash O'zbekiston turizm sohasini yangi bosqichga olib chiqishga yordam beradi.

Yashil iqtisodiyot va turizm sohasi o'zaro bog'liq bo'lib, ularning integratsiyasi umumiy iqtisodiy o'sishga va barqaror rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yashil investitsiyalar orqali turizm sohasida yangi imkoniyatlar yaratiladi, bu esa iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yashil investitsiyalarning muvaffaqiyati uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi, aholini xabardor qilish va qo'llab-quvvatlash, ilg'or texnologiyalarni joriy etish muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. World Travel & Tourism Council (WTTC). *Economic Impact Report 2023*. WTTC, 2023.
2. United Nations Environment Programme (UNEP). *Green Economy and Sustainable Tourism Development*. UNEP Publications, 2022.
3. Uzbekistan State Committee of Statistics. *Tourism Statistics in Uzbekistan 2023*. Tashkent, 2023.
4. Asian Development Bank (ADB). *Green Economy and Renewable Energy in Central Asia*. ADB Reports, 2022.
5. World Bank. *Investment in Sustainable Tourism for Economic Growth*. World Bank Publications, 2021.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4574-сонли “Туризм соҳасини ривожлантириш тўғрисида”ги қарори, 2023.
7. World Tourism Organization (UNWTO). *Sustainable Tourism Development Guidelines*. UNWTO Publications, 2023.
8. United Nations Environment Programme (UNEP). *Green Economy and Tourism*. UNEP, 2022.
9. International Finance Corporation (IFC). *Investing in Sustainable Tourism*. IFC Reports, 2021.
10. World Travel & Tourism Council (WTTC). *Global Economic Impact & Trends*. WTTC, 2023.
11. Asian Development Bank (ADB). *Green Investments in Tourism: Case Studies from Asia*. ADB, 2022.
12. European Commission. *Green Economy Strategies in Tourism*. European Commission, 2022.
13. World Bank Group. *Green Growth in Tourism: Opportunities and Challenges*. World Bank Publications, 2021.
14. Swiss Federal Office for the Environment. *Sustainable Tourism in Switzerland*. Swiss Federal Office for the Environment, 2023.
15. Canada Parks Agency. *Zero Waste Tourism in Canada's National Parks*. Canada Parks Agency, 2022.
16. Ministry of Economy and Sustainable Development of the Republic of Croatia. *Ecotourism and Sustainable Growth*. Ministry of Economy and Sustainable Development, 2023.
17. Japanese Ministry of Environment. *Thermal Tourism and Renewable Energy in Japan*. Japanese Ministry of Environment, 2021.
18. Singapore Tourism Board. *Green Tourism Strategies in Urban Environments*. Singapore Tourism Board, 2022.
19. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). *Grants for Eco-Friendly Tourism Initiatives*. U.S. EPA, 2022.
20. French Ministry of Tourism. *Biking Infrastructure and Tourism Development in France*. French Ministry of Tourism, 2023.
21. South African National Biodiversity Institute (SANBI). *Community-Based Tourism in South Africa*. SANBI, 2021.
22. Mexico Ministry of Tourism. *Ecotourism and Local Communities in Mexico*. Mexico Ministry of Tourism, 2022.
23. Australian Department of Environment and Energy. *Wildlife Conservation and Tourism in Australia*. Australian Department of Environment and Energy, 2023.

24. Indonesian Ministry of Tourism. *Marine Tourism and Coral Conservation in Indonesia*. Indonesian Ministry of Tourism, 2022.
25. German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action. *Waste-Free Tourism in Germany*. German Federal Ministry, 2022.
26. Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA). *Forest Conservation and Ecotourism in Brazil*.
27. Европейская комиссия. *Стратегия зеленой экономики для устойчивого туризма*. Европейская комиссия, 2022.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.